

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 78 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	8
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	11
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	16
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	21
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	25
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar	30
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	33
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	39
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	43
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	47
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	51
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	54
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	58
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	63
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	67
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	72
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	75
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	

TIBBIYOT INSTITUTI TALABALARIDA PROFESSIONAL TIBBIY MULOQOT KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich
 Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Muloqot – bu bizga o'z g'oyalimizni bo'lishish va axborot almashish imkonini beradigan jarayon hisoblanadi. Samarali muloqot hatto tibbiyotda ham muhim rol o'ynaydi, chunki shifokorlar va tibbiyot talabalari turli madaniyatli va har xil odamlar bilan muomala qilishlari kerak. Shu sababdan tibbiyot hodimlari yuksak darajadagi muomala ko'nikmalariga ega bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada samarali muloqot qobiliyatini shakllantirish va uning turli tarkibiy qismlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: muloqot qobiliyati, hamdardlik, aloqa modellari, shaffoflik, to'liq oshkorlik.

Abstract: Communication is a process that allows us to share our ideas and exchange information. Effective communication plays an important role even in medicine, as doctors and medical students have to deal with people from different cultures and diverse backgrounds. For this reason, it is important for medical professionals to have high-level communication skills. This article discusses the development of effective communication skills and their various components.

Key words: communication skills, empathy, communication models, transparency, full disclosure.

Аннотация: Коммуникация – это процесс, позволяющий нам делиться идеями и обмениваться информацией. Эффективная коммуникация играет важную роль даже в медицине, потому что врачам и студентам-медикам приходится иметь дело с людьми из разных культур и разного происхождения. По этой причине медицинскому персоналу важно обладать навыками общения на высоком уровне. В данной статье обсуждается формирование эффективных навыков общения и их различные компоненты.

Ключевые слова: коммуникативные навыки, эмпатия, модели общения, прозрачность, полная открытость.

KIRISH

Bugungi kunda jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta'limning dunyo ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi, demokratsiyalash va insonparvarlashtirish jarayonlarining rivojlanishi ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarga yangicha yondashuv zarurligini taqozo etmoqda.

Muloqot qobiliyati – bu ikki yoki undan ortiq shaxslar o'rtasida fikrlar yoki his-tuyg'ularni yetkazish uchun ma'lumot almashishni o'z ichiga olgan dinamik jarayon hisoblanadi. Tibbiyotda samarali muloqot qobiliyatlari talab qilinishining asosiy sabablaridan biri bemorlarning salomatligi va xavfsizligini ta'minlashdir. Mijoz, oila va sog'liqni saqlash jamoasi o'rtasidagi aloqa ambulatoriyaga tashrif buyurish va statsionar parvarish dasturlariga rioya qilishda muhim rol o'ynaydi.

Talabalarda professional muloqot ko'nikmalarini shakllantirish uchun muloqot modellari va metodik usullardan foydalaniladi, chunki samarali muloqot shifokor va bemor o'rtasidagi to'g'ri munosabatlarni shakllantirishga va tushunmovchilik kabi muammolarni oldini olishga yordam beradi. Tibbiyot xodimi bemorga katta e'tibor berishi, bemorning sog'lig'ini tiklash va unga azob berayotgan kasallikni yengillatish uchun o'zidagi barcha imkoniyatlardan va bilimlaridan foydalanishi zarur bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim tizimida tibbiy ta'limning sifat bosqichiga ko'tarilishi bo'yicha dunyo va respublikadagi yetakchi olimlar XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab o'z tadqiqotlarini olib borishgan. Ushbu izlanishlar, asosan, tibbiy ta'lim jarayonining ijtimoiy ehtiyojlarini o'rganishga qaratilgan.

Xususan, AQSH olimi Richard I.M. "The Quality Movements in Higher Education in the United States" (1996) maqolasida Amerika Qo'shma Shtatlari oliy ta'lim muassasalarida sifatning rivojlanishi bo'yicha o'z fikrlarini bayon etgan. Rossiyalik olim Yegorova Y.A. (2008) maqolasida oliy ta'lim sifatiga ta'sir qiluvchi muammolar, ularning yuzaga kelish sabablari va omillarini tadqiq etgan. Shuningdek, I.M. Sechenov nomidagi Moskva tibbiyot universiteti professori A.A. Sonkina shifokor ishida professional muloqot qobiliyatlari haqida xulosalar bergan.

Bangladeshlik olim Naureen Rahnuma "Evolution of Quality Culture in an HEI: Critical Insights from University Staff in Bangladesh" (2020) ilmiy qarashlarida sifat madaniyatining yangi bosqichini bayon etgan bo'lib, Bangladesh oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini kafolatlash va sifat madaniyatini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim professor-o'qituvchilari ham ushbu yo'nalishda bir qator izlanishlar olib borishgan. Masalan, tibbiyot talabalarining muloqot ko'nikmalarini mediatexnologiyalar asosida shakllantirish va rivojlantirish masalasi bo'yicha Gulfura Tashmetova (2022) tadqiqot olib borgan. Shuningdek, shifokor va bemor o'rtasidagi muloqot psixologiyasi masalasida Olimjonova Z.B. va Yo'ldoshev I.A. ilmiy izlanishlar olib borgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Samarali muloqot professional martaba muvaffaqiyatining kalitidir. Shifokor bilan professional muloqot quyidagi aytilmagan qoidalarni o'z ichiga oladi: har bir bemorning his-tuyg'ulariga g'amxo'rlik qilish, hamdardlik va sezgirlikni ko'rsatish, xushmuomala bo'lish va bemorning shaxsiy chegaralarini buzilishiga yo'l qo'ymaslik, doimo hurmatga asoslangan halol muloqot qilishga intilish, bemorlarning sizga ishonishiga erishish va ularga barcha tavsiyalar, retseptlar hamda dori-darmonlar haqida aniq tushuntirish berish, hech qachon bemorga bee'tibor bo'lmaslik va u tushunmaguncha tushuntirishni davom ettirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Talabalarga bemorlar va uning oila a'zolari bilan samarali tibbiy muloqotni shakllantirishni o'rgatishda quyidagi metodik usullardan foydalanish mumkin. Dastlab talabalar auditoriyada uch guruhga bo'linadi: shifokorlar guruhi, bemorlar guruhi va ekspertlar guruhi. Shifokor va bemor munosabatlarining asosiy aloqa modellari quyidagilardan iborat: muhandislik modeli, kollegial model va hamkorlik munosabatlari.

Muhandislik modelida shifokor qat'iy fikrni bildiradi, hech qachon tashvish va hamdardlik ko'rsatmaydi, davolanish tafsilotlarini bemor bilan baham ko'rmaydi. Natijada bemor nima bo'layotganini tushunmaydi, shifokorni robot yoki doimiy ishlaydigan kompyuter sifatida qabul qiladi va qarorlarning to'g'riligiga ishonmaydi. Kollegial modelda shifokor va bemor muammoni eng yaxshi tarzda qanday hal qilishni birgalikda muhokama qiladi. Ammo bemorning beqaror psixologik holati davolanish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Hamkorlik munosabatlarida esa qaror qabul qilish jarayonida shifokor hukmronlik qiladi, lekin bemor bilan har bir retsept va protsedura haqida batafsil gaplashadi, savollarga to'liq javob beradi va bemorning qo'rquvini tinglab, uni tinchlantirish uchun tushuntirish beradi. Ushbu model samarali va ideal hisoblanadi, ammo bugungi kunda kam uchraydi.

Bemor va shifokor o'rtasidagi samarali muloqot ko'nikmasini yaratish uchun asosiy tamoyillar mavjud. Muvofiqlashtirilgan maqsadlar xizmat ko'rsatish imkoniyatlari va ular bilan bog'liq xavflar, imtiyozlar va xarajatlarni bemorning xohishlari va kutishlarini hisobga olib tushunishni o'z ichiga oladi. Bu sog'liqni saqlash, turmush tarzi, iqtisodiy imtiyozlarni o'z ichiga olgan umumiy maqsadlarni aniqlashga yordam beradi. Shuningdek, madaniy tafovutlar va past sog'liqni saqlash savodxonligi kabi omillar inobatga olinishi kerak.

Shaffoflik va to'liq oshkorlik tamoyili esa davolash jarayonining asosiy elementi hisoblanadi. Bu bemorga xarajatlar, imkoniyatlar va tizimning cheklovlari bo'yicha to'liq ochiqlikni ta'minlashni nazarda tutadi. Bemor va uning oilasi yoki vakili bilan tegishli ma'lumotlarni, jumladan sog'liqni saqlash va iqtisodiy sharoitlar, imtiyozlar va kasallik tarixini ochiq baham ko'rish natijada eng to'g'ri qarorlarni qabul qilish imkonini beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, tibbiyotda muloqot muvaffaqiyatli tashxis va davolanishga yo'l ochadigan, bemor bilan munosabatlarni o'rnatishning asosiy klinik mahorati hisoblanadi. Kommunikativ ko'nikmalarni o'qitish xalqaro miqyosda tibbiy ta'limning muhim tarkibiy qismi sifatida qabul qilinadi. Muloqot ko'nikmalarini amaliyot orqali o'rganish va o'zlashtirish mumkin bo'lganligi sababli, tajribaviy o'rganish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, o'qitishning individuallashtirilgan va interfaol formati dalillarga asoslangan hamda shaxsga yo'naltirilgan tibbiyot tamoyillariga rioya qilgan holda qo'llanilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Antonina Kamenchuk. Medical Ethics: The Rules of Communication in Healthcare.
2. Lyn Paget, Paul Han, Susan Nedza, Patricia Kurtz, Eric Racine, Sue Russell, John Santa, Mary Jean Schumann, Joy Simha, Isabelle Von Kohorn. Patient-Clinician Communication: Basic Principles and Expectations. June 15, 2011 | Discussion Paper.
3. Ramesh Ramasamy, Sathish Babu Murugaiyan, Rachel Shalini, Kuzhandai Velu Vengadapathy, Niranjana Gopal. Communication Skills for Medical Students.
4. Shifokor va bemor o'rtasidagi shaxslararo munosabatning o'ziga xosligi. Международный научный журнал "Научный импульс", № 8(100), часть 1, Март 2023.
5. Silverman, Jonathan, Suzanne Kurtz, Juliet Draper. Skills for Communicating with Patients. 3rd ed. CRC Press, 2016.
6. Rider, Elizabeth A., John M. Keefer. Communication Skills Competencies: Definitions and a Teaching Toolkit. Medical Teacher, 2006.
7. Brown, Joan. The Importance of Empathy in Healthcare Communication. Journal of Medical Ethics, 2018.
8. Naureen Rahnuma. Evolution of Quality Culture in an HEI: Critical Insights from University Staff in Bangladesh. 2020.
9. Roter, Debra L., Judith A. Hall. Doctors Talking with Patients/Patients Talking with Doctors: Improving Communication in Medical Visits. 2nd ed. Praeger, 2006.
10. Kurtz, Suzanne M., Jonathan Silverman, Juliet Draper. Teaching and Learning Communication Skills in Medicine. 2nd ed. CRC Press, 2005.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.